

ТИЖОРAT БАНКЛАРИНИНГ РЕНТАБЕЛЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРНИНГ ЎРНИ

Шералиев Аббос Холмуминович

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти “Молия ва банк иши” кафедраси
ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15052554>

Аннотация. Ушбу тезисда Тижорат банкларининг рентабеллигини таъминлашда қимматли қоғозларнинг ўрни тадқиқ қилинган.

Калим сўзлар: тижорат банкларининг рентабеллиги, қимматли қоғозлар, қимматли қоғозлар бозори, инфляция, фоиз ставкалар.

Макроиктисодий кўрсаткичларнинг барқарорлигини 2022-2026 йилларда таъминланиши банкларнинг молиявий мустаҳкамлиги борасида ижобий таъсирни юзага келтиради. Хусусан, инфляциянинг 5 фоиздан ошмайдиган даражасини таъминлаш, биринчидан, банкларнинг миллий валюта миз-сўмдаги активларининг инфляция таъсирида пасайиш даражасини камайтиради; иккиламчи, банклар ссудаларининг фоиз ставкаларини камайтириш имкониятини яратади. Бунинг натижасида, тижорат банклари кредитларининг қайтарилиш даражаси ошади ва банкларнинг кредитлардан олинадиган фоизли даромадлари миқдори ошади.

Бундан ташқари, инвестицияларни жалб қилиш ҳажмини ошириш тижорат банкларининг инвестицион кредитлари ҳажмининг ошишига олиб келгани ҳолда, мамлакат қимматли қоғозлар бозорини ривожланиши тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган операциялари (актив операциялар, пасив операциялар, савдо-воситачилик операциялари) ҳажмини ошишига олиб келади.

Бунинг оқибатида, биринчидан, тижорат банкларининг фоизлар ва дивидендлар кўринишидаги даромадлари ҳажми ошади; иккинчидан, банкларнинг юқори ликвидли қимматли қоғозлар (Ҳукуматнинг ва Марказий банкнинг қимматли қоғозлари) ҳисобидан жорий ликвидлигини таъминлаш имконияти кенгайди. Бунинг сабаби шундаки, Ўзбекистон Марказий банки белгилаб берган банкларнинг ликвидлигига нисбатан пруденциал талабда Ҳукуматнинг ва Марказий банкнинг қимматли қоғозларига тижорат банки томонидан қилинган инвестициялар юқори ликвидли актив сифатида инобатга олинади.

Бунинг оқибатида, Ҳукуматнинг ва Марказий банкнинг қимматли қоғозларига

қилинган қўйилмалар банкларнинг жорий ликвидлигини оширишга хизмат қилади.

Ж.Синкининг хулосасига кўра, тижорат банки фойдасининг қисқа муддатли ўзгаришига таъсир қилувчи асосий омиллар бўлиб, портфелли риск ва операцион риск ҳисобланади.

Бунда портфелли рисклардан кредит rischi, фоиз rischi, ликвидлик rischi, муддатидан олдин сўндириш rischi ва валюта rischi тижорат банкларининг фойдасига сезиларли таъсир кўрсатади¹.

Ж.Синкининг ушбу хулосаси Ўзбекистон банк амалиёти учун муҳим аҳамият касб этади. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, мамлакат тижорат банклари қимматли қоғозлар портфелининг диверсификация даражаси паст, иккинчидан, айрим тижорат банкларида операцион риск даражасининг юқори эканлиги кузатилмоқда.

Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожланмаганлиги нафақат уларнинг молиявий барқарорлигига, балки ликвидлигига ҳам салбий таъсир кўрсатади.

Бунинг сабаби шундаки, тижорат банкларининг жорий ликвидлигини таъминлашда юқори ликвидли қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар муҳим ўрин тутади. Чунки, Марказий банк томонидан тижорат банкларига нисбатан жорий ликвидлик коэффиценти бўйича ўрнатилган пруденциал меъёрни ҳисоблашда юқори ликвидли қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар ликвидли актив сифатида тан олинади.

Агар тижорат банкида юқори ликвидли қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар мавжуд бўлмаса ёки кичик ҳажмда мавжуд бўлса, у ҳолда, банк ўзининг жорий ликвидлигини таъминлаш учун “Ностро” вакиллик ҳисобрақамларида пул маблағларини сақлаб туришга мажбур бўлади.

Бу эса, тижорат банки активларининг даромадлигини пасайтиради. Чунки, Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тижорат банкларининг миллий валютадаги “Ностро” вакиллик ҳисобрақамидаги пул маблағларига фоиз тўламайди.

Хорижий банклар ҳам, республикамиз тижорат банкларининг хорижий валюталарда очилган “Ностро” вакиллик ҳисобрақамларининг ишчи қолдиғига фоиз тўламайди.

¹ Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 210.

Mart, 2025-Yil

1-расм. ТИФ Миллий банки ва Асакабанкда қиматли қоғозларни сотишдан олинган пул маблағларининг пасивлар ҳажмидаги салмоғи, фоизда²

1-расм маълумотларидан кўринадики, 2017-2022 йилларда ТИФ Миллий банки ва Асакабанк пасивларининг умумий ҳажмида қиматли қоғозларни сотишдан олинган пул маблағлари жуда кичик салмоқни эгаллаган. Бу эса, ушбу банкларнинг қиматли қоғозлар билан амалга ошириладиган эмиссион операцияларининг ривожланмаганлиғни кўрсатади.

Шу ўринда қайд этиш жоизки, сўнгги йилларда айрим тижорат банклари ўзларининг қиматли қоғозларини халқаро фонд биржаларида сотиш йўли билан хорижий портфелли инвестицияларни жалб этиш имкониятига эга бўлишди.

Жумладан, 2021 йилда Ипотека банк” АЖ томонидан 785 млрд. сўм қийматидаги қиматли қоғозларни 16,0 фоиз ставкаси билан 3 йиллик муддатга халқаро молия бозорида жойлаштирилди³.

Хулоса ва таклифлар

Республикамызда эса, тижорат банкларининг қиматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожланмаганлиғи қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

*инфляция ва девальвация таъсирида тижорат банкларининг қиматли қоғозларга қилинган инвестицияларининг реал қийматини пасаяётганлиғи⁴;

² Расм муаллиф томонидан ТИФ Миллий банки ва Асакабанкнинг молиявий ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилган.

³ Ўзбекистон Республикаси давлат қарзи ҳолати ва динамикаси шарҳи. 2021 йил учун//www.mf.uz.

⁴ Мажидов Ж.К. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активлар портфелларининг сифатини ошириш йўллари. И.ф.б. ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 52б.

Mart, 2025-Yil

*тижорат банкларида баланслашмаган ликвидлилик муаммосининг чуқурлашиб кетганлиги⁵;

*тижорат банкларида барқарор молиялаштиришнинг мавжуд суммаси билан зарур суммаси ўртасидаги мутаносибликни таъминланмаганлиги уларнинг ликвидлиги ва тўлов қобилиятига салбий таъсир кўрсатади ва бунинг натижасида тижорат банкларининг кредитлар ва қимматли қоғозларга қилинган инвестициялари ҳажмини ошириш имконияти чегараланиб қолади. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

REFERENCES

1. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблицер, 2017. – С. 210.
2. Мажидов Ж.К. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активлар портфелларининг сифатини ошириш йўллари. И.ф.б. ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 52б.
3. Гадоев С.Ж. Тижорат банкларида ликвидлилик рискинни бошқаришни такомиллаштириш. И.ф.б.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 47 б
4. ТИФ Миллий банки ва Асакабанкнинг молиявий ҳисоботлари
5. Ўзбекистон Республикаси давлат қарзи ҳолати ва динамикаси шарҳи. 2021 йил учун//www.mf

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

⁵ Гадоев С.Ж. Тижорат банкларида ликвидлилик рискинни бошқаришни такомиллаштириш. И.ф.б.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 47 б.